

© Р. А. Сафонов^{1,2}

РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ СБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИТОДИАГНОСТИКИ УРБОГЕОСИСТЕМ

¹ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина»

Россия, 283048, ДНР, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 72

²ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Россия, 283001, ДНР, г. Донецк, пр-т Театральный, 13

Сафонов Р. А. Разработка маршрутов сбора образцов для экологической фитодиагностики урбогеосистем. – Эмпирическим путем установлены безопасные в актуальном аспекте пути пешеходного перемещения, соединяющие места пробных площадок мониторинговой сети, используемой в фитоиндикации и экспертизе состояния экотопов Донецкого городского округа. Составлен и визуализирован оптимальный маршрут для осуществления отбора проб (минимум 5–7 раз за вегетационный сезон) в зоне импакта отвала угольной шахты имени М. И. Калинина, а также дифференцированные схемы маршрутов в Калининском и Ворошиловском районах г. Донецка и сопряженных территорий, включая участки Киевского района и города Макеевки. Разработанные маршруты апробированы в 2023–2024 гг. в системе экологического фитомониторинга Донбасса.

Ключевые слова: экспедиционный выход, городская среда, экологический мониторинг, Донецк, геосистемы, фитоиндикация, территориальное планирование.

Введение

В организации принципиально необходимого экологического мониторинга [10, 23] для территорий высокой урбанизации [3, 19], индустриализации [12, 20], иных специфических форм воздействия на окружающую среду, например, при формировании нео-ландшафтов [18, 22], в том числе беллигеративных [9] и токсических эффектов полемостресса [8] принципиальным является механизм получения (сбора) достоверной информации о состоянии локальных экосистем. При этом базовым требованием к имеющимся методам полевой диагностики и работы в системе открытых природно-территориальных комплексов является проведение экспериментов в безопасном режиме для самого исследователя [2, 6], что в определённой степени является сложной задачей в условиях социально-политического конфликта, военных действий и прямой милитаризации региона [11, 16].

Цель работы – на основании накопленного опыта о развитии социальной инфраструктуры в г. Донецке разработать унифицированные маршруты для однодневных экспедиционных сборов фитомониторингового материала на примере разных районов и целевых назначений в индикационной экспертизе урбанизированных экотопов.

Материал и методы исследования

В связи с целевым запросом-предложением от ведущих научных сотрудников Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН профессоров В. В. Ермакова и С. Ф. Тютюкова о составлении геохимического профиля терриконов и терриконигов г. Донецка на основании элементного анализа миграционных потоков токсических веществ в системе «окружающая среда – растительный организм-индикатор» в 2023 году была собрана информация о возможных объектах для изучения и включения в мониторинговую программу, учитывая также возможность сравнения данных с условным региональным контролем в рекреационных зонах или равноудаленных от источников техногенного воздействия и(или) загрязнения. Выделены участки в шаговой доступности и открытые для сбора растительного материала в Калининском и Ворошиловском районах г. Донецка (городского округа Донецк).

Опорными были выбраны отвалы угольных шахт им. М. И. Калинина, Заперевальной, Берестовской, № 1-1 бис, Центрально-Заводской, Горького и Свято-Серафимовской. Также ареальным загрязнением характеризуется зона импакта без сформировавшейся санитарно-защитной линии в непосредственном примыкании к селитебным экотопам – промышленные площадки Донецкого (Юзовского) металлургического завода (комбината); учтены и локации наиболее оживленных перекрестков с точки зрения интенсивности передвижения автотранспорта. При идеологической подготовке к экспериментам использовали информацию о формах воздействия и последствий военных событий на природные экосистемы [1, 11, 16]. Информация о первичных сведениях в отношении геохимической специфики в Донбассе содержится в актуальных разработках на основании нейтронно-активационного анализа в Объединенном Институте ядерных исследований [4, 5]. Устойчивость растительных объектов в условиях городской среды Северного Приазовья [7, 13] является также критерием для реализации ландшафтных программ [17, 21, 24] по изучению неравномерных факторов среды, спровоцированных антропогенезом. Представленная работа выполнена также на основании предыдущих сведений о донецкой инфраструктуре [14] и краеведческих сведений [15], накопленных в результате непосредственного нахождения экспериментаторов на территории указанных районов.

Результаты и обсуждение

Модельным объектом для разработки безопасного и целевого сбора фитоматериалов диагностического использования является терриконик шахты им. М. И. Калинина (рис. 1). Однодневная экспедиция по предварительным расчетам не может превышать протяженность траектории в 20–22 км, поскольку должна быть выполнена за один световой день с поправками на ограниченность отдельных признаков сбора информации. Например, при сборе пылецевого материала в первый день должны быть рассредоточены пылецевые ловушки, а на второй день в таком же интервале времени они должны быть изъяты из природной среды для консервации и перераспределения в камеральных условиях.

Рис. 1. Оптимальный маршрут для сбора растительных образцов в зоне импакта отвала угольной шахты имени М. И. Калинина: цифрами обозначены точки сбора в последовательности перемещения

Поскольку отвал угольной шахты максимально насыщен аборигенными видами у подножия, то зоной непосредственного импакта считали точки 3, 5, 7, 13, 14 и 15. В тренде на равноудаление от источника техногенеза рассмотрены точки 1, 2, 4, 6, 11, 12, 16, 18. Гибридное (комбинированное) воздействие антропогенного фактора в связи с интенсивностью автотранспорта рассмотрено на учетных площадках 8, 9, 10, 17 и 19.

Экспедиционный выход для 19-и точек сбора (при условии пешего перемещения) должен предусматривать остановки не более 15 мин для сбора информации в каждой мониторинговой локации: геоботаническое описание, фотографирование, сбор признаков в соответствующий сезон года (определение доминирующих фенопауз, фиксация атипичного морфогенеза на габитуальном уровне и при экспресс-методе обследования вариантов отдельных органов, например, частей цветка, соцветий, листового аппарата разных формаций и пр.). При этом выход для сбора информации не должен быть сопряжен с нарушением режима комендантского часа с первых минут его прекращения. В летнее время сборы могут быть более продолжительными, учитывая световую продолжительность дня. В позднесенний, зимний и ранневесенний период сбора материалов, например, семян и плодов, образцов мохообразных вегетирующих, такие экспедиционные выходы могут иметь продолжительность не более 6 часов.

На рисунке 2 представлены апробированные маршруты в северной части Калининского района г. Донецка с отбором информации в северо-восточной экспозиции каждого отвала шахты. Причем экспедиции могут быть разграничены по сбору информации в контрольных и опытных участках в непосредственном импакте антропогенеза.

А

Б

Рис. 2. Схемы маршрутных перемещений для сбора фитоиндикационных данных на территории северной части Калининского района г. Донецка:

А – учетные площадки техногенного импакта (пятиугольники) и регионального контроля (круги);
Б – маршруты для сбора данных квазиприродных экотопов – зелёная траектория, соединяющая круги, и места прямого техногенеза – жёлтая траектория, соединяющая красные треугольники

Также техногенный фактор (юго-западные экспозиции терриконов и террикоников) усугубляется последствиями неравномерной урбанизации, при этом, по-видимому, необходимо констатировать суммацию неблагоприятных воздействий (отмечены на рис. 2 красными треугольниками). Зоны условного контроля выступают своеобразными рефугиумами по оптимизации микроклиматических характеристик местности, уменьшению фонового пылевого загрязнения, что изучается в ботанической диагностике и как для остатков промышленной пыли, так и особенностей миграции (переноса) пыльцы аллергенных видов растений в летнее время. В перспективе также возможен сбор информации о спорах грибов, микроспоровых поражениях в осенний период, однако для степной засушливой зоны это не так актуально, как, например, для субтропических экосистем или зоны широколиственных лесов центральной части России.

Рассчитанные траектории перехода (рис. 2 и 3) также предусматривают однодневный экспедиционный выход, начинающийся, как правило, с места проживания (или первичного нахождения) экспериментатора.

Для переходов, превышающих 15 км в течение светового дня, возможно также перемещение на отдельных отрезках с использованием муниципального транспорта.

А

Б

Рис. 3. Схемы маршрутных перемещений для сбора растительных образцов в центральной и южной частях Калининского (пятиугольники) и Ворошиловского (ромбы) районов г. Донецка (А); учетные площадки прямого техногенеза (треугольники) и санитарно-защитных квазиприродных участков (Б)

На рисунке 3А представлены два маршрута, рисунок 3Б содержит информацию о локациях наиболее и наименее техногенно напряженных экотопах в г. Донецке непосредственно для Ворошиловского и Калининского районов и сопредельных территорий. Этот факт не исключает возможность также использовать сведения (мониторинговые) для сравнения с характеристиками индикаторных видов, произрастающих на значительном (до 15 км) удалении от источников загрязнения и нарушений балансовых процессов в природных экосистемах. Как правило, в таких случаях материал собирают в буферных зонах объектов природно-заповедного фонда.

Каждый частный целевой случай сбора информации имеет свои особенности. Наиболее трудоемким считаются сборы периода с 3-й декады июня – до середины августа, когда в фокусе внимания находятся одновременно несколько объектов структурно-ботанических исследований (по вегетативным и генеративным органам растений).

Выводы

Высокий антропогенный контраст в урбанизированных ландшафтах Центрального Донбасса, планировка и застройка, комбинированное расположение объектов тяжелой промышленности, переформированных ландшафтов в контексте размещения отходов угледобывающей деятельности, наличие густонаселенных участков и локаций рекреационного назначения в сочетании с транспортной инфраструктурой создают условия для рассмотрения районов города как высококонтрастной мониторинговой площадки, требующей дифференцированного и детального анализа по факторам, потенциально или реально выводящим систему жизненно важных параметров из равновесия.

Предложенные маршруты являются результатом эмпирических находок и расчетов при соблюдении требований максимальной безопасности при нахождении на конкретной учетной площадке для сбора материала.

Проводить мониторинговые исследования для большинства экологов региона за последние годы стало делом принципиальной важности, при этом появляется возможность ретроспективного анализа и рассмотрения наиболее успешных примеров, например, эндогенной реконструкции (оптимизации) локальных экосистем с использованием аборигенных видов растений.

Разработка таких маршрутов может рассматриваться как часть методической базы при организации экологического мониторинга в населенных пунктах Донбасса и других регионов, испытывающих мощное воздействие антропогенного фактора и, следовательно, грамотное проведение наблюдательного эксперимента в системе обязательного сравнения во временном и территориальном аспектах.

Работа выполнена в качестве инициативного соучастия в рамках реализуемой программы молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ НИОКТР 124051400023-4), а также инициативной темы кафедры ботаники и экологии ДонГУ «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» (№ 0122D000085).

Список литературы

1. *Голеусов П. В., Малышев А. В.* Воспроизводство профиля чернозема при различной степени нарушения военными действиями // Региональные геосистемы. 2022. Т. 46, № 3. С. 463–472. DOI: 10.52575/2712-7443-2022-46-3-463-472. EDN: FZWKHR.
2. *Дмитриева А. С., Пахомов В. И.* Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности Российской Федерации // Автономия личности. 2024. № 2(32). С. 128–134. EDN: UHTWZD.
3. *Жуков К. О., Епринцев С. А.* Качество окружающей среды городских территорий как показатель устойчивого развития // Региональные геоэкологические исследования. Воронеж: «АртПринт», 2022. С. 62–66. EDN: CEDHCS.

4. *Зиньковская И. И.* Ингредиентный фитомониторинг в Донбассе для идентификации новых геохимических аномалий // Экологическая химия. 2024. Т. 33, № 1. С. 19–32. EDN: DSDGFO.
5. *Зиньковская И. И.* Нейтронно-активационный анализ редкоземельных элементов (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) в диагностике экосистем Донбасса // Письма в журнал Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2024. Т. 21, № 2(253). С. 220–221. EDN: OCFYXZ.
6. *Комаровский С.* Экологически безопасный маршрут // Нефтяное хозяйство. 2012. № 8. С. 144–145. EDN: PBHPBF.
7. *Корниенко В. О., Калаев В. Н.* Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. 2022. № 3. С. 321–334. DOI: 10.31857/S0024114822020073. EDN: KDUHDW.
8. *Калинина Ю. С.* Выбор объектов для токсикологического фитомониторинга Донецко-Макеевской агломерации // Экология родного края: проблемы и пути их решения. Киров: Вятский государственный университет, 2024. С. 112–115. EDN: FPVDVH.
9. *Кин Н. О., Струков Р. О.* Беллигеративные ландшафты как форма экологического риска // Вопросы степеведения. 2021. № 3. С. 4–18. DOI: 10.24412/2712-8628-2021-3-4-18. EDN: TJFJCO.
10. *Клепиков О. В., Епринцев С. А., Шекоян С. В.* Анализ данных социальногигиенического мониторинга регионов России, определяющих эколого-гигиеническую безопасность населения // Санитарный врач. 2020. № 1. С. 60–66. DOI: 10.33920/med-08-2001-08. EDN: GCUFZF.
11. *Клепиков О. В., Зиброва Н. В., Иванов А. В.* Экологические последствия вооруженных конфликтов (информационно-аналитический обзор) // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 11(137). DOI: 10.23670/IRJ.2023.137.77. EDN: YLIOFK.
12. *Петкогло О. В.* Ретроспективный анализ интерьерной и ландшафтной фитооптимизации промышленной среды (к 100-летию профессора М. Л. Ревы) // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2022. № 3. С. 72–79. EDN: GTDLEL.
13. *Пирко И. Ф., Корниенко В. О.* Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды злаков для придорожного озеленения Донецко-Макеевской агломерации // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 3. С. 65–78. DOI: 10.5281/zenodo.13758407. EDN: NZBGNN.
14. *Сафонов Р. А.* Геометрические особенности ландшафтной архитектуры г. Донецка // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1, № 16. С. 155–159. EDN: VKNVZY.
15. *Сафонов Р. А., Калинина Ю. С.* Научно-технологические перспективы палеонтологического краеведения в Донбассе // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Донецк: ДонНТУ, 2024. С. 240–241. EDN: JJXAYE.
16. *Усачева И. Н., Усачев А. В., Петрищева Т. Ю.* Экологические последствия войн для населения: научно-образовательные аспекты // Вестник МНЭПУ. 2021. № 2. С. 1293–1300. EDN: WNUARG.
17. *Черятова Ю. С., Джафарова А. Ф., Гресько А. И.* Ландшафтная индикация в решении задач природопользования // Природобустройство. 2024. № 2. С. 111–116. DOI: 10.26897/1997-6011-2024-2-111-116. EDN: LBWDYJ.
18. *Fang X., Kong L.* Recent trends in landscape sustainability research – a bibliometric assessment // Land. 2024. Vol. 13, No. 6. P. 811. DOI: 10.3390/land13060811. EDN: VUTCAJ.
19. *Korniyenko V. O., Kalaev V. N.* Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // Contemporary Problems of Ecology. 2022. Vol. 15, No. 7. P. 806–816. DOI: 10.1134/s1995425522070150. EDN: EUVZMY.

20. *Pera A.* Assessing sustainability behavior and environmental performance of urban systems: A systematic review // Sustainability. 2020. Vol. 12, No. 17. P. 7164. DOI: 10.3390/su12177164.
21. *Ryakhov R. V., Petrishchev V. P., Dubrovskaya S. A.* Experience in analysing the landscape morphological structure based on innovative methodological approaches // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. P. 012094. DOI: 10.1088/1755-1315/817/1/012094.
22. *Wu J.* Landscape sustainability science (II): core questions and key approaches // Landscape Ecology. 2021. DOI: 10.1007/s10980-021-01245-3. EDN: ZQWJIK.
23. *Yeprintsev S. A., Klepikov O. V., Shekoyan S. V., Zhigulina E. V.* Study of the impact of social and environmental factors on the spread of coronavirus infection in Russian Regions // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. P. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/688/1/012007. EDN: KNQAWL.
24. *Zeng L.* Urban landscape design based on VR immersive interactive experience app platform research and practice // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2022. Vol. 827 LNEE. P. 511–519. DOI: 10.1007/978-981-16-8052-6_63. EDN: IICPUN.

Поступила в редакцию 12.11.2024 г.

Safonov R. A. Design of sample collection routes for ecological phytodiagnostics of urban geosystems. – Empirically, pedestrian paths that are safe in an actual aspect have been established, connecting the sites of trial sites of the monitoring network used in phytoindication and examination of the state of ecotopes in the Donetsk city district. The optimal route for sampling (at least 5–7 times during the growing season) in the impact zone of the Kalinin coal mine dump was compiled and visualized, as well as differentiated route schemes in the Kalininsky and Voroshilovsky districts of Donetsk city and adjacent territories, including sections of the Kievsky district and the city of Makeyevka. The developed routes were tested in 2023–2024 in the environmental phytomonitoring system of Donbass.

Key words: expedition exit, urban environment, environmental monitoring, Donetsk, geosystems, phytoindication, territorial planning.

Сафонов Роман Андреевич

Стажер-исследователь ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина», г. Донецк, ДНР, РФ, студент ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail : *romansafonov05@mail.ru*
AuthorID : 1253410

Safonov Roman Andreevich

Intern researcher at the Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Donetsk, DPR, Russian Federation, student of Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russian Federation.